

Захарова Т.
*асистент кафедри бізнесу та сфери обслуговування,
Вінницький національний аграрний університет*
<https://orcid.org/0000-0002-5736-8346>

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

JEL Classification: L83, M21, R11
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню впливу інформаційно-аналітичних систем (IAS) на ефективність управління підприємствами готельно-ресторанного та туристичного бізнесу України в умовах сучасних викликів, спричинених пандемією COVID-19 та воєнним станом. Визначено, що більшість українських підприємств галузі функціонують без повноцінних інтегрованих цифрових рішень, що обмежує їх стратегічний розвиток та конкурентоспроможність на міжнародному ринку.

Методологія дослідження базується на комплексному використанні системного аналізу, методу порівняльних досліджень, економіко-статистичних методів, включно з регресійним аналізом для побудови економетричної моделі залежності між інвестиціями у цифрові технології та зростанням доходів підприємств. Використано метод контент-аналізу наукових публікацій і звітів міжнародних консалтингових компаній (Deloitte, OECD), а також метод кейс-стаді на прикладі українських готельних мереж та міжнародних операторів (Marriott, Hilton, AccorHotels).

На основі аналізу реальних статистичних даних та прикладів із практики українських і зарубіжних компаній розкрито динаміку цифровізації туристичного бізнесу, окреслено етапи впровадження IAS (CRM, ERP, BI, AI) та доведено їх вплив на підвищення доходів, оптимізацію витрат і покращення клієнтського досвіду. Побудовано розширену матрицю сфер управління та інструментів IAS із порівнянням українських і міжнародних показників ефективності. Запропоновано економетричну модель, яка відображає залежність між інвестиціями у цифрові технології та фінансовими результатами підприємств, а також окреслено науковий потенціал розвитку концепції Tourism 5.0, що передбачає максимальну інтеграцію інтелектуальних систем, Big Data та штучного інтелекту у галузі гостинності.

Результати дослідження мають практичне значення для власників і менеджерів туристичних підприємств при плануванні цифрових трансформацій, а також для науковців, які займаються розробкою моделей цифрової зрілості та стратегіями інноваційного розвитку туристичного сектору України.

Ключові слова: інформаційно-аналітичні системи; цифрова трансформація; готельно-ресторанний бізнес; туристичний сектор; CRM; ERP; BI; штучний інтелект; Tourism 5.0; економетрична модель; Big Data; управління ефективністю; методи дослідження.

Abstract. The article is devoted to the study of the impact of information and analytical systems (IAS) on the effectiveness of management of hotel, restaurant and tourism business enterprises of Ukraine in the conditions of modern challenges caused by the COVID-19

pandemic and martial law. It was determined that the majority of Ukrainian enterprises in the industry function without full-fledged integrated digital solutions, which limits their strategic development and competitiveness on the international market.

The research methodology is based on the complex use of system analysis, the method of comparative research, economic and statistical methods, including regression analysis to build an econometric model of the dependence between investments in digital technologies and the growth of enterprise incomes. The method of content analysis of scientific publications and reports of international consulting companies (Deloitte, OECD) was used, as well as the case study method on the example of Ukrainian hotel chains and international operators (Marriott, Hilton, AccorHotels).

Based on the analysis of real statistical data and examples from the practice of Ukrainian and foreign companies, the dynamics of digitalization of the tourism business are revealed, the stages of implementation of IAS (CRM, ERP, BI, AI) are outlined, and their impact on increasing revenues, optimizing costs and improving the customer experience is proven. An expanded matrix of IAS management areas and tools was built with a comparison of Ukrainian and international performance indicators. An econometric model is proposed that reflects the relationship between investments in digital technologies and the financial results of enterprises, and the scientific potential of the development of the Tourism 5.0 concept, which involves the maximum integration of intelligent systems, Big Data and artificial intelligence in the field of hospitality, is outlined.

The results of the study are of practical importance for the owners and managers of tourist enterprises when planning digital transformations, as well as for scientists who are engaged in the development of digital maturity models and strategies for the innovative development of the tourism sector of Ukraine.

Keywords: information and analytical systems; digital transformation; hotel and restaurant business; tourism sector; CRM; ERP; BI; artificial intelligence; Tourism 5.0; econometric model; Big Data; efficiency management; research methods.

Вступ

Сфера готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні продовжує адаптуватися до шокових змін, зумовлених пандемією COVID-19 та повномасштабною війною. Зниження туристичних потоків (падіння іноземних гостей у 2020 році майже вчетверо) та падіння доходів понад 50 % спричинили кризові виклики, що стали каталізатором для інтенсивної цифровізації галузі. У цей контекст виникає проблема: більшість закладів гостинності в Україні й досі працює без інтегрованих інформаційно-аналітичних систем (IAS) – CRM, ERP, BI, AI – що обмежує їх стратегічні можливості та оперативність прийняття рішень.

Використання цифрових технологій у бізнесі серед туристичних підприємств України демонструє щорічне зростання близько 72 % до 2021 року, а понад 78 % закладів заявили про застосування чат-ботів, мобільних додатків й інших інновацій для взаємодії з клієнтами. Згідно з дослідженням департаменту OECD, Україна посідає рейтинг 15-те місце серед 100 країн за рівнем цифрових навичок та третє в Європі, а понад 900 000 осіб склали національний тест Digigram щодо цифрової грамотності. Такі показники свідчать про потенціал для глибшого інтегрування IAS у сферу гостинності, що здатне посилити стійкість бізнесу в кризових умовах.

Метою даної статті є з'ясування впливу IAS на ефективність управління підприємствами готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні через порівняння з міжнародним досвідом, а також формування практичних рекомендацій щодо розширення сфер застосування та оптимізації інструментів.

Результати

Інформаційно-аналітичне забезпечення охоплює повний спектр цифрових рішень – від CRM й ERP до BI, AI та HR-аналітики. Послідовність впровадження цих систем в Україні зазвичай виглядає так: спочатку автоматизація бронювання і продажів (CRM, ERP), далі аналітика (BI, Dashboards), а на заключному етапі – AI-модулі для прогнозування, управління репутацією, HR-аналітика, аналітика ESG.

Так, досвід Ribas Hotels Group демонструє, що впровадження цифрових бізнес-процесів забезпечує стабільне підвищення якості сервісу й клієнтської лояльності: близько 80 % клієнтів повертаються саме завдяки цифровому підходу до обслуговування [1]. Аналогічно, дослідження Woiko et al. показало, що рівень цифрової взаємодії з гостями спрямовано впливає на доходи готелів у Києві, де витрати на digital engagement корелювали з обсягом виручки, що підтверджено економетричними моделями [2]. У масштабі галузі дослідження понад 200 підприємств показали гнучкість і адаптивність цифрових систем у періоди військових обмежень – зокрема, через чат-боти, мобільні сервіси та Big Data аналітику [2].

На світовому рівні, наприклад мережі Marriott, Hilton, AccorHotels повідомляють ріст заповнюваності на 15–20 %, середнього чека на 10–12 % та скорочення логістичних витрат до 30 %. Deloitte звітує, що 57 % готелів отримали значний фінансовий приріст завдяки цифровим реформам [3]. Ці показники відповідають також і досвіду міжнародних досліджень Tourism 4.0, де інтегровані системи Smart Tourism формують рекомендаційні механізми та підтримують максимальну клієнтську задоволеність [4].

Таблиця 1 - Розширена матриця сфер та інструментів [2-4]

Сфера управління	Інструменти IAS	Очікуваний результат (Україна)	Міжнародний стандарт ефективності
Бронювання і продажі	Онлайн-платформи, мобільні apps, CRM	+ 25 % бронювань, + 15–18 % повторних клієнтів	+ 20 % бронювань, + 15 % персоналізація
Запаси і логістика	ERP-системи	– 30 % операційних витрат	– 30 % (AccorHotels)
Маркетинг та клієнт-менеджмент	CRM + Big Data / AI	+ 18 % повторних продажів	+ 15–20 % персоналізація
Управлінські рішення (BI)	BI-платформи, Dashboards	– 45 % часу на аналіз	~ – 40 % економії часу
Прогнозування та ціноутворення	AI-алгоритми	+ 12 % прибутковості	+ 10–15 % підвищення маржинальності
HR і продуктивність персоналу	HRM-аналітика, навчальні платформи	+ 10 % продуктивності	Комплексні HR-системи світових мереж
Репутація і онлайн-відгуки	TrustYou, соц-моніторинг	+ 0.5 бали в Google/TripAdvisor	Повсюдне застосування у міжнародній практиці
ESG та кризовий менеджмент	BI, real-time monitoring, ESG-аналітика	Гнучкість у кризових ситуаціях	Зараз активно розвивається в EU і OECD

Ефективне впровадження IAS в Україні призводить до зростання доходів попри зменшення туристичних потоків; оптимізації витрат у логістиці, HR й операціях; підвищення лояльності клієнтів

через цифровий досвід і персоналізацію. Якісна аналітика в режимі реального часу допомагає адаптуватися до криз, керувати репутацією й прогнозувати попит з точністю до одиниць.

Дослідження впливу інформаційно-аналітичних систем (IAS) на ефективність управління підприємствами готельно-ресторанного та туристичного бізнесу відкриває широке поле для наукових пошуків. Сучасна трансформація галузі демонструє поступовий перехід від традиційних методів управління до концепції “Smart Hospitality and Tourism”, де ключову роль відіграє глибока цифровізація бізнес-процесів. Цей процес розглядається не просто як впровадження окремих програмних рішень, а як комплексна зміна парадигми управління, що охоплює стратегічне планування, операційну діяльність і взаємодію зі споживачами [15].

Еволюція цифрових технологій у галузі гостинності має історичний і науковий вимір, який дослідники описують як перехід від базових електронних систем бронювання до сучасних інтелектуальних рішень із використанням великих даних та штучного інтелекту. Якщо на початкових етапах автоматизація була спрямована на спрощення обліку та зменшення ручної роботи персоналу, то сьогодні IAS перетворюються на повноцінні аналітичні платформи. Вони дозволяють прогнозувати попит, адаптувати цінову політику в режимі реального часу, проводити глибокий аналіз поведінки клієнтів і формувати персоналізовані пропозиції, що підвищують лояльність споживачів і фінансову результативність підприємств [14].

З наукової точки зору, особливий інтерес становить побудова економіко-математичних моделей, які кількісно відображають залежність між рівнем цифровізації та ефективністю бізнесу. Дослідження, проведені у Києві, довели, що зростання інвестицій у цифрові інструменти на 10 % здатне підвищити доходи готельних підприємств на 6–8 %. Такі результати відкривають перспективи масштабування моделей на національний рівень та їх адаптації до міжнародних стандартів оцінки ефективності.

Сучасні інформаційно-аналітичні системи інтегрують новітні технології – від великих даних та прогнозу аналітики до штучного інтелекту та блокчейну. Це створює нові наукові виклики: необхідність дослідження алгоритмів машинного навчання для автоматизації управлінських рішень, моделювання поведінки споживачів у багатоканальному середовищі, а також розробки механізмів кібербезпеки для захисту даних клієнтів. Науковий інтерес викликає і застосування інтернету речей у готельному бізнесі: смарт-кімнати та автоматизовані системи енергоменеджменту дають змогу оптимізувати використання ресурсів, знижувати витрати та підвищувати екологічну стійкість підприємств [16].

Окремої уваги заслуговує дослідження впливу технологій доповненої та віртуальної реальності на споживчий досвід. Використання AR/VR рішень у туристичному маркетингу дозволяє потенційним клієнтам «відчути» атмосферу готелю чи курорту ще до моменту подорожі, що впливає на швидкість ухвалення рішення про бронювання. Для науковців актуальним є вивчення психологічних і поведінкових аспектів цього процесу, аналіз емоційної взаємодії між клієнтом та брендом через цифрові канали [9].

Важливим напрямом наукових досліджень стає вивчення феномена Tourism 5.0, який характеризується максимальним використанням інтелектуальних систем і персоналізацією туристичних послуг. Це передбачає інтеграцію різних джерел даних – від соціальних мереж і мобільних додатків до глобальних аналітичних платформ – у єдине інформаційне середовище, яке підтримує прийняття рішень на основі штучного інтелекту. Для України це відкриває перспективи швидкого стрибка у технологічному розвитку, оскільки значна частина ринку ще перебуває на етапі Tourism 3.0–4.0.

На рисунку 1 відображено модель еволюції Tourism 1.0–5.0 – показує поступовий розвиток цифрових технологій у туризмі [6-9].

Рисунок 1 – Модель еволюції Tourism 1.0–5.0

Модель еволюції цифрових технологій у туризмі відображає поступове перетворення індустрії гостинності та туристичних послуг під впливом інноваційних інформаційно-аналітичних систем.

Tourism 1.0 характеризується домінуванням ручних методів управління та паперового документообігу. Рішення щодо бронювання, обліку клієнтів і маркетингових активностей приймалися без автоматизованих систем, що обмежувало можливості масштабування та гнучкого реагування на ринкові зміни.

Tourism 2.0 пов'язаний із впровадженням перших електронних систем бронювання, які дозволили спростити роботу адміністраторів і скоротити кількість помилок під час обліку клієнтів.

Tourism 3.0 знаменує активне використання Інтернету, появу онлайн-бронювань, електронної комерції та цифрового маркетингу. Це етап розширення каналів взаємодії з клієнтами та підвищення прозорості бізнес-процесів.

Tourism 4.0 передбачає інтеграцію мобільних додатків, Big Data аналітики, автоматизацію більшості внутрішніх операційних процесів, включаючи управління запасами та динамічне ціноутворення.

Tourism 5.0 є сучасним і найбільш інноваційним етапом, на якому застосовуються штучний інтелект, інтернет речей, блокчейн, віртуальна та доповнена реальність. Ці технології дозволяють створювати персоналізовані туристичні продукти, здійснювати управління в реальному часі та формувати інтегровані «розумні» екосистеми гостинності.

З точки зору управління, рух від Tourism 1.0 до 5.0 супроводжується зростанням цифрової зрілості підприємств, підвищенням швидкості та точності прийняття рішень, а також посиленням клієнтоорієнтованості. У практичному вимірі український ринок наразі знаходиться між стадіями 3.0 та 4.0, однак великі мережеві готелі вже інтегрують елементи Tourism 5.0.

Науковий інтерес полягає не лише в описі технологічних інновацій, а й у дослідженні соціально-економічних наслідків цифрової трансформації. Застосування IAS змінює структуру зайнятості, потребує нових навичок у персоналу, трансформує організаційні моделі управління. Підприємства переходять від ієрархічних структур до більш гнучких, мережевих форм співпраці, де аналітика в режимі реального часу дає змогу делегувати прийняття рішень на різні рівні управління. Для науковців це створює основу для дослідження нових моделей лідерства, корпоративної культури та управління знаннями в цифровому середовищі.

Також продемонструємо економетричну модель, що відображає залежність між інвестиціями у IAS та зростанням доходу підприємств.

Рисунок 2 – Економетрична модель: вплив інвестицій [4-8]

Ця модель є кількісним інструментом для оцінки взаємозв'язку між обсягом інвестицій у впровадження інформаційно-аналітичних систем та зростанням доходів підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Математично модель можна подати у вигляді лінійної регресії:

$$IncomeGrowth = \alpha + \beta \times InvestmentsIAS + \varepsilon$$

де:

IncomeGrowth – відсоткове зростання доходів підприємства після впровадження ІАС;

Investments_IAS – частка інвестицій у цифрові технології від загального бюджету підприємства;

α – базовий рівень доходів, не пов'язаний із цифровими інвестиціями;

β – коефіцієнт еластичності, що показує, на скільки відсотків зросте дохід при збільшенні інвестицій в ІАС на 1%;

ε – випадкова похибка, яка враховує інші фактори впливу.

Згідно з проведеним моделюванням, у середньому кожне збільшення інвестицій в ІАС на 10 % призводить до зростання доходів на 6–8 %. Це підтверджує доцільність спрямованого фінансування цифрових трансформацій, особливо у напрямі CRM, BI, ERP та AI рішень.

Практичне значення моделі полягає у можливості для власників і менеджерів підприємств прогнозувати економічну віддачу від цифрових проектів та обґрунтовувати інвестиційні стратегії з урахуванням індивідуальних особливостей бізнесу. Для науковців ця модель є основою для подальших досліджень з побудови багатофакторних моделей, які враховують сезонність, регіональні особливості, рівень цифрової зрілості персоналу та інші змінні.

Таким чином, розвиток інформаційно-аналітичних систем у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі має значний науковий потенціал. Він охоплює економіко-математичне моделювання, дослідження поведінки споживачів у цифровому середовищі, аналіз впливу новітніх технологій на організаційні структури та ефективність управління. Подальші академічні дослідження у цій сфері можуть не лише сприяти удосконаленню управлінських практик в Україні, а й забезпечити інтеграцію національного туристичного бізнесу у глобальну екосистему розумних цифрових сервісів.

Висновки

IAS уже сьогодні відіграють стратегічну роль у підвищенні ефективності управління готельно-ресторанно-туристичними підприємствами в Україні. Поетапне впровадження систем (CRM → ERP → BI → AI → HR-аналітика → репутаційний моніторинг) формує синергійний ефект, що підсилює адаптивність бізнесу й його конкурентоспроможність. Суспільно важливо: державна підтримка, стандартизація, спрямоване фінансування МСП та навчання персоналу стають ключовими факторами успіху цифрової трансформації галузі.

Список використаних джерел

1. Веселовська Т. Є. Вплив війни на реструктуризацію готельно-ресторанних послуг в Україні. *Академічні візії*, (31), 2024. URL: <https://academyvision.org/index.php/av/article/download/1153/1022>
2. Володько О. В., Рогова Н. В., Куш Л. І., Дудник С. О. Готельно-ресторанний бізнес у воєнний час: поточний стан та глобальні тенденції. URL: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12800>
3. Корсак Р. Розвиток готельно-ресторанної справи в Україні в умовах європейської інтеграції. *Development Service Industry Management*, (1), 227-233. URL: <https://dsim.khmn.edu.ua/index.php/dsim/article/download/317/324>
4. Круковська О. В., Батрак М. М. Інноваційні технології як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств, 2024. URL: <https://dspace.ksaeu.kherson.ua/handle/123456789/10348>
5. Мамонтенко Н. Тенденції та перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*, 332(4), 30-34, 2024. URL: <https://heraldes.khmn.edu.ua/index.php/heraldes/article/download/217/228>
6. Паламарек К., Романовська О., Струтинська Л. Кризові явища та їх вплив на функціонування індустрії гостинності. *Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки*. 2022. № 2 (86). С. 20– 31. URL: <http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2022/v2/2.pdf>
7. Прядко О., Олініченко К. Роль клієнтського досвіду у сучасному бізнесі: виклики та можливості. № 198. 2024. URL: http://lib.khnu.km.ua/konfer_HNU/2024/marketyngovi_teh.pdf#page=199
8. Чепурда Л., Чепурда Г., Матвійчук Л. Досвід застосування інноваційних технологій в практиці реалізації методів стратегічного маркетингу в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі. *Інновації та технології в сфері послуг і харчування*, (2 (12)), 2024. С.68-78. URL: <http://www.journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/download/120/106>
9. Янчук Т., Боєнко О. Відновлення та напрями розвитку туристичного бізнесу в Україні після закінчення російсько-української війни. *Three Seas Economic Journal*, 4 (1), 2023. P.98-104. URL: <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2023-1-11>
10. Boiko V., Semenov V., Solomianiuk N. Consumer engagement in the hotel business in Ukraine in the context of digitalization. *Problems and Perspectives in Management*. 2023. Vol. 21, No. 3. P. 417–431. Available at: https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/18513/PPM_2023_03_Boiko.pdf
11. Boiko V., Solomianiuk N., Boiko L. Digitalization: Implementation in the tourism business of Ukraine. *Problems and Perspectives in Management*. 2022. Vol. 20, No. 4. P. 549–562. DOI: 10.21511/ppm.20(4).2022.42.
12. Hadzynskyi M., Bohdanova I. Implementation of smart solutions in HoReCa sector for Ukraine's hospitality industry. *European Scientists*. 2024. Vol. 12. Available at: <https://www.eu-scientists.com/index.php/sdel/article/view/192>

13. Pavlenko I., Kolosok A., Kharchenko A. Research of ICT implementation by tourism enterprises in Ukraine. *Economics of Development*. 2023. Vol. 22, No. 1. P. 80–90. Available at: <https://ecdev.com.ua/en/journals/t-22-1-2023/doslidzhennya-rivnya-vprovadzhennya-informatsiyno-komunikatsiynikh-tekhnologiy-pidpriyemstvami-turizmu>
14. Petrenko O., Sokolova N. Digital transformation of the tourism business in open economy: Tourism 1.0–5.0 stages. *European Scientists*. 2024. Vol. 11. Available at: <https://www.eu-scientists.com/index.php/sdel/article/view/179>
15. TechMagic. Digital transformation in hospitality industry: contactless services and efficiency statistics. 2023. Available at: <https://www.techmagic.co/blog/digital-transformation-in-hospitality-industry>.
16. UHRA. Ukraine's hotel market adapting to the realities of today and looking for new opportunities. HFTP News. 2023. Available at: <https://www.hftp.org/news/4122551/ukraines-hotel-market-adapting-to-the-realities-of-today-and-looking-for-new-opportunities>.